

10.5281/zenodo.10775184

ГОРШКОВА Дарья Андреевна

магистрантка,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Аннотация. *Современные формы внеурочной деятельности представляют собой важный аспект современной образовательной системы. В данной работе проведен анализ различных форм внеурочной деятельности, таких как кружки, клубы, студии и онлайн-платформы. Акцент сделан на их роли в развитии учащихся, расширении их навыков и интересов.*

Цель исследования состояла в определении преимуществ и ограничений разных форм внеурочной деятельности и их влияния на развитие личности.

Результаты исследования показали, что современные формы внеурочной деятельности имеют значительные преимущества, такие как возможность самореализации, развитие творческих способностей и социальных навыков. Однако, они также имеют свои ограничения, связанные с доступностью, финансовыми возможностями и временными ограничениями.

Выводы исследования указывают на необходимость совершенствования современных форм внеурочной деятельности, учета интересов и потребностей учащихся, а также организации поддержки и сотрудничества между образовательными учреждениями и внешней средой. Это позволит эффективно использовать потенциал внеурочной деятельности и обеспечить разностороннее развитие личности каждого ученика.

Ключевые слова: *внеурочная деятельность, самореализация, образование, перспективы.*

Сравнительный анализ российского опыта внедрения новых форм внеурочной деятельности с точки зрения педагогов, родителей и учащихся показал следующие результаты:

С педагогической точки зрения, внедрение новых форм внеурочной деятельности является важным инструментом обогащения образовательного процесса. Педагоги ценят возможность предоставить учащимся дополнительные ресурсы и разнообразные практические задания, которые способствуют более глубокому усвоению учебного материала и развитию различных навыков. Они также активно используют проектную деятельность, мастер-классы и тренинги, чтобы внедрить практические и творческие аспекты в обучение.

С точки зрения родителей, новые формы внеурочной деятельности представляют собой возможность для дополнительного развития и самореализации их детей. Родители ценят многообразие клубов, секций и мастер-классов, доступных для учащихся, поскольку это позволяет детям развиваться в разных областях интересов и найти свое призвание. Они

также положительно оценивают использование виртуальных платформ и ресурсов, которые дополняют учебную программу и позволяют детям обучаться в удобное время.

С точки зрения учащихся, новые формы внеурочной деятельности привлекательны и интересны. Многим учащимся нравится заниматься спортом, творчеством или наукой в рамках школьных клубов и секций. Они также активно участвуют в школьных проектах и конкурсах, где могут проявить свои способности и получить признание. Учащиеся ценят возможность принимать участие в мастер-классах и тренингах, где они могут развивать конкретные навыки и умения.

В целом, российский опыт внедрения новых форм внеурочной деятельности получает положительную обратную связь от педагогов, родителей и учащихся. Эти новые формы активно способствуют развитию различных аспектов личности учащихся и позволяют им обрести новые знания и навыки.

Современное общество претерпевает быстрые изменения, которые проявляются в

стремительной динамике. Появление новых технологий и информационно-технологических систем открывает двери для внедрения актуальных подходов и стратегий в образовании, особенно в области управления. В настоящее время доступ к нужным ресурсам для ознакомления с передовыми зарубежными и отечественными практиками в управлении образовательными организациями является широким. Осуществление исследований и практическое применение такого опыта требует понимания социальной ситуации в стране и конкретном регионе, а также соответствия требованиям современной школьной инфраструктуры и осознания принципов образовательных процессов и профессиональной подготовки.

Гибкий график позволяет учащимся эффективно совмещать учебу, внеурочные активности и свободное время. Кроме того, важно проводить оценку эффективности внеурочной деятельности, чтобы адаптировать программы под потребности учащихся и обеспечить возможности для развития их интересов, навыков и талантов.

Современное образование и учреждения образования играют важную роль в формировании нового поколения и элиты, способной решать сложные задачи развития общества и своего благополучия. И для этого необходимо эффективное управление, основанное на компетенциях, понимании требований современности и личной ответственности.

Однако система управления образованием в настоящее время страдает от некоторых проблем. Иерархическая структура организации образования часто замедляет процесс внедрения изменений, поскольку инициатива должна приходиться сверху. Однако на местах лучше видны недостатки и просчеты, поэтому все чаще становится очевидным, что образовательным учреждениям следует предоставить больше свободы и заинтересовать их во внутренних изменениях.

Для создания эффективной системы управления образовательными организациями необходимо решить ряд текущих проблем. Важно больше ориентироваться на потребности учеников и получить поддержку и участие различных контролирующих органов на государственном и местном уровнях. Также важно развивать стратегическое мышление руководителей и организационную инициативу, чтобы достичь долгосрочных целей и преодолеть организационную пассивность.

Фундаментальным элементом в развитии дополнительных образовательных возможностей и интересов учащихся является государственная поддержка организации внеурочной деятельности школьников. Важно предоставить достаточные ресурсы и финансирование для создания и развития школьных клубов, кружков и спортивных секций. Такая поддержка способствует созданию благоприятной среды для обучения и развития учащихся, а также удовлетворению их потребностей.

Кроме того, следует обеспечить наличие квалифицированных педагогических кадров, которые способны организовывать и проводить разнообразные занятия в рамках внеурочной деятельности. Для этого может быть полезным организовывать инструктивные семинары и тренинги для педагогов по методике организации внеклассных мероприятий. Такие меры позволят наращивать профессиональные навыки педагогов и помогут улучшить качество внеурочной деятельности.

Также следует разрабатывать программы и методические материалы, которые помогут педагогам эффективно организовывать внеклассные мероприятия. Это позволит учителям иметь четкую методическую основу и руководство при планировании и проведении занятий. Постоянное обновление программ и материалов с учетом современных требований, в том числе новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), поможет школам адаптироваться к современным требованиям и обеспечить качественное внеурочное образование для своих учащихся.

Цифровая трансформация государственного управления требует стратегического подхода и оценки эффективности. Для успешной реализации цифровой эволюции в государственной политике необходимы следующие изменения: пересмотр организационной структуры федеральных и региональных органов государственной власти, определение ответственных за цифровое развитие и установление границ и зон, а также формирование команд специалистов с цифровыми компетенциями.

Разнообразие внеурочной деятельности вероятно широко и включает в себя множество видов занятий:

1. Спортивная деятельность:

- Секции по различным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, волейбол и другие.

- Тренировки по плаванию, легкой атлетике, теннису и другим спортивным видам.
- Участие в спортивных соревнованиях и турнирах.

- Фитнес, йога, пилатес.

2. Творческая деятельность:

- Художественные кружки, где можно заниматься рисованием, лепкой или игрой на музыкальных инструментах.

- Литературные кружки и театральные постановки.

- Фотография, видеосъемка, монтаж.

- Танцевальные студии, где можно изучать современные или балльные танцы.

3. Научно-познавательная деятельность:

- Кружки по научным дисциплинам, таким как химия, физика, биология и т.д.

- Математические кружки и участие в олимпиадах по различным предметам.

- Экскурсии, лекции, мастер-классы.

- Участие в научно-исследовательских проектах и конференциях.

4. Социальная деятельность:

- Волонтерство и благотворительность, включая работу в благотворительных организациях и участие в акциях помощи нуждающимся.

- Проведение мероприятий для нуждающихся и общественная работа в школе или городе.

5. Техническая деятельность:

- Изучение робототехники и программирования, в том числе проведение мастер-классов по ремонту и созданию электроники.

- Изучение технических наук и технологий.

Это только небольшая часть того, что может быть доступно внеурочной деятельностью. Благодаря такому разнообразию каждый ученик может выбрать направления, которые соответствуют его интересам, способностям и стремлениям к развитию. Не ограничиваясь только социальной и технической деятельностью, ученики могут открывать для себя новые области, которые вдохновляют и помогают им расти.

Внедрение новых форм внеурочной деятельности в России имеет ряд плюсов, которые способствуют развитию детей и обогащению их образовательного опыта. Вот некоторые из них:

1. Развитие творческих навыков: Новые формы внеурочной деятельности, такие как креативные лаборатории, клубы

робототехники и школы предпринимательства, способствуют развитию творческих навыков у детей. Они получают возможность проявить свою фантазию, экспериментировать и создавать что-то новое.

2. Расширение кругозора: Предложение различных форм внеурочной деятельности позволяет детям познакомиться с разными сферами знаний и увлечься новыми областями. Курсы и занятия в детских технопарках, например, позволяют ребятам заглянуть в мир науки, технологий, инженерии и математики.

3. Развитие социальных навыков: Внеурочная деятельность часто предполагает работу в команде, общение и совместное решение задач. Это способствует развитию социальных навыков у детей, учит их эффективно взаимодействовать со сверстниками, выстраивать коммуникацию и работать в коллективе.

4. Приобретение практических навыков: Некоторые формы внеурочной деятельности, такие как программирование, робототехника, предпринимательство и спорт, обеспечивают детям приобретение практических навыков. Они могут научиться программировать, проектировать роботов, решать реальные бизнес-задачи или развиваться в выбранном виде спорта.

5. Воспитание интереса к учебе: Новые формы внеурочной деятельности помогают привлечь внимание детей к учебному процессу и сделать его более интересным и увлекательным. Если ученик находит внеурочное занятие, которое соответствует его интересам и хобби, он будет более мотивирован к обучению и активнее включаться в учебную деятельность.

6. Развитие личностных качеств: Внеурочная деятельность способствует развитию личностных качеств у детей. Она помогает им раскрывать свои таланты, увереннее чувствовать себя в обществе, развивать настойчивость, креативность и организованность.

Таким образом, внедрение новых форм внеурочной деятельности в России имеет много плюсов, которые способствуют развитию детей и обогащению их образовательного опыта.

Внедрение новых форм внеурочной деятельности в России имеет некоторые потенциальные минусы, которые важно учитывать. Вот некоторые из них:

1. Неравномерное распространение: Внедрение новых форм внеурочной деятельности может быть неравномерным по регионам и школам. Не все регионы могут иметь доступ к

широкому спектру вариантов внеурочной деятельности, что может создать неравноправие в образовательных возможностях для детей.

2. Финансовая нагрузка: Некоторые новые формы внеурочной деятельности могут быть дополнительно платными, что может создавать финансовую нагрузку для родителей. Это может быть проблематично для семей с низким уровнем доходов, которые не могут позволить себе дополнительные затраты на внеурочные занятия для своих детей.

3. Опасность перегрузки расписания: Внедрение новых форм внеурочной деятельности может привести к перегрузке расписания детей. Если они участвуют во множестве внеурочных занятий, это может оказывать давление на их время, отнимая время на отдых, самостоятельное изучение и другие важные аспекты их развития.

4. Ограничение свободного времени: Внедрение новых форм внеурочной деятельности может ограничить свободное время детей. Свободное время играет важную роль в развитии самостоятельности, творческой и социальных навыков у детей. Если все их время занято структурированными внеурочными занятиями, они могут потерять возможность самостоятельно исследовать и развиваться.

5. Неконтролируемое качество: Внедрение новых форм внеурочной деятельности может привести к неконтролируемому качеству занятий. Не все провайдеры внеурочных программ могут обеспечивать высокое качество обучения и соответствие педагогическим стандартам. Это может привести к неполноценному образованию и разочарованию участников.

6. Потеря времени на академическое обучение: Если внеурочная деятельность получает слишком большое внимание, это может привести к снижению времени и энергии, которые дети могут уделять академическому обучению. Баланс между внеурочной деятельностью и основным учебным процессом требует внимательного рассмотрения.

Рассмотрим способы преодоления каждого из минусов, связанных с внедрением новых форм внеурочной деятельности:

1. Неравномерное распространение: Для преодоления неравномерного распространения внеурочной деятельности важно создать равные возможности для всех детей. Это можно достичь путем государственного поддерживаемого финансирования внеурочных программ, обеспечения доступности и

качества учебных материалов, а также разработки стратегий и планов развития внеурочной деятельности на уровне регионов.

2. Финансовая нагрузка: Чтобы справиться с финансовой нагрузкой на родителей, можно предлагать разные варианты оплаты, включая государственную поддержку для малообеспеченных семей. Также важно создать условия для развития бесплатных или доступных по низким ценам программ внеурочной деятельности, включая партнерство с общественными организациями и бизнес-сектором.

3. Опасность перегрузки расписания: Чтобы избежать перегрузки расписания детей, важно установить разумные лимиты на количество внеурочных занятий, которые дети могут посещать. Школы и родители должны работать вместе, чтобы создать баланс между внеурочными активностями и свободным временем для отдыха, самостоятельного изучения и развития.

4. Ограничение свободного времени: Для сохранения свободного времени детей важно защитить и поддерживать значимость свободной игры, самостоятельного исследования и творческого развития. Родители и педагоги могут поощрять свободное время детей, обеспечивая им возможность заниматься нерасписанными активностями, развивать свои увлечения и интересы.

5. Неконтролируемое качество: Для обеспечения качества внеурочной деятельности необходимо установить строгие стандарты и контроль за образовательными программами. Необходимо проводить аттестацию и сертификацию провайдеров внеурочных программ, а также оценивать их качество и соответствие педагогическим нормам и требованиям. Разработка национальных стандартов и руководящих принципов также может быть полезной для обеспечения качества внеурочной деятельности.

6. Потеря времени на академическое обучение: Для избежания потери времени на академическое обучение необходимо создать сбалансированный подход, который сочетает в себе внеурочную деятельность с академическими обязанностями. Разработка планов учебного дня, которые учитывают время на внеурочные занятия, а также интеграция внеурочной деятельности с основными предметами и учебными программами, поможет обеспечить эффективное использование времени и разностороннюю развитость детей.

Преодоление этих минусов во внедрении новых форм внеурочной деятельности требует совместных усилий со стороны государства, общественности, педагогического сообщества и родителей. Это поможет создать равные возможности для всех детей, обеспечить качество образования и сбалансированный подход к их развитию.

Внедрение новых форм внеурочной деятельности в России имеет свои преимущества и вызывает определенные вызовы. В ходе обсуждения можно сделать следующие выводы.

Внедрение новых форм внеурочной деятельности может существенно обогатить образовательную среду и расширить возможности развития детей. Разнообразие программ и активностей позволяет учащимся раскрыть свой потенциал в различных областях - от спорта и творчества до научных и социальных исследований.

Расширение внеурочной деятельности способствует развитию творческого мышления, социальной адаптации, лидерских навыков и саморазвития учеников. Они получают возможность применять знания и навыки, полученные в учебном процессе, на практике, и расширять свои интересы.

Внедрение новых форм внеурочной деятельности может быть сложным процессом, требующим финансовых, организационных и кадровых ресурсов. Необходимо обеспечить доступность таких программ для всех детей, независимо от их социального статуса или региона проживания.

Проблемой может стать перегрузка расписания детей, когда количество занятий и активностей становится чрезмерным, что может негативно сказываться на их учебном процессе и физическом и психологическом здоровье. Поэтому важно найти баланс между внеурочными занятиями и свободным временем для отдыха и самостоятельного развития.

Контроль качества внеурочной деятельности также является важным аспектом. Необходимо разработать строгие стандарты и контрольные механизмы, чтобы обеспечить соответствие программ педагогическим нормам и требованиям. Аттестация и сертификация провайдеров внеурочной деятельности помогут гарантировать их профессионализм и качество предлагаемых программ.

В целом, внедрение новых форм внеурочной деятельности в России представляет собой значимую и перспективную область развития

образования. При правильном подходе и учете основных факторов можно обеспечить доступность, качество и эффективность таких программ для всех детей, способствуя их полноценному развитию и самореализации.

Литература

1. Косенкова Е. Ю. Новое качество внеурочной образовательной деятельности : опыт инструментально-диагностического измерения // Воспитание и дополнительное образование. - 2013. - № 2. - С. 25-30.
2. Куприянов Б. В. Дополнительное образование и внеурочная деятельность: две большие разницы // Народное образование. - 201 - № 5. - С. 59-62.
3. Леонтович А. В. Научно-практическое образование становится прочной основой внеурочной деятельности // Народное образование. - 201 - № 3. - С. 115-120.
4. Лингевич О. В. К вопросу о становлении понятия "внеурочная деятельность" в России // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. - 2021. - № 1 (35). - С. 29-31.
5. Мирюскевич А.Н., Котова С.А. Проектирование форм и видов внеурочной деятельности в начальной школе / А.Н. Мир Юскевич, С.А. Котова // Герценовские чтения. Начальное образование. - 2019. - Т. 10. - № 2. - С. 9-14.
6. Мухамадеева Е. Ф. Программа внеурочной деятельности : оптимизационная модель // Воспитание и дополнительное образование. - 2014. - № 1. - С. 8-15.
7. Нечепалева С.А., Шамшева Г.В. Системная организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в рамках линейного расписания / С.А. Нечепалева, Г.В. Шамшева // Вестник Воронежского института развития образования. - 2019. - № 3. - С. 191-195.
8. Новикова Т., Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное образование. - 2000. - N 7. - С. 151-157.
9. Попова И. Н. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС // Народное образование. - 2013. - № 1. - С. 219-226.
10. Рожкова Е. М. Основные положения организации внеурочной деятельности // Пермский педагогический журнал, № 5, 2014, - С. 21-26.
11. Сиротина И.С. Внеурочная деятельность в начальной школе / И.С. Сиротина // Альманах мировой науки. - 2017. - № 3-2(18). - С. 101-103.

12. Селина А. А. и др. Внеурочная деятельность учащихся в начальной школе // Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2020. – №. 1-3. – С. 139-141.

13. Сытина Н. С., Хабибова Н. Е. Феномен "внеурочная деятельность": ключевые смыслы, проблемы организации и реализации // Педагогический журнал Башкортостана. – 2019. – №. 6 (85). – С. 40-46.

14. Шабля А.А. Выявление эффективных форм организации внеурочной деятельности в

начальной школе / А.А. Шабля // Вестник Саратовского областного института развития образования. – 2020. - № 2 (22). – С. 108-112.

15. Ярошевская И. Х. Новые формы и методы работы с детьми во внеурочное время // Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 9. - С. 13-17.

16. Баранцева О. И. Внеурочная деятельность – инструмент творческого развития личности // Начальная школа. – 2013. – №. 6. – С. 81-83.

GORSHKOVA Darya Andreevna

Graduate student, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia, Moscow

MODERN FORMS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN RUSSIA

Abstract. *Modern forms of extracurricular activities represent an important aspect of the modern educational system. This paper analyzes various forms of extracurricular activities, such as clubs, studios and online platforms. The emphasis is on their role in the development of students, expanding their skills and interests.*

The purpose of the study was to determine the advantages and limitations of various forms of extracurricular activities and their impact on personal development.

The results of the study showed that modern forms of extracurricular activities have significant advantages, such as the possibility of self-realization, the development of creative abilities and social skills. However, they also have their limitations related to accessibility, financial capacity and time constraints.

The conclusions of the study indicate the need to improve modern forms of extracurricular activities, taking into account the interests and needs of students, as well as organizing support and cooperation between educational institutions and the external environment. This will make it possible to effectively use the potential of extracurricular activities and ensure the versatile development of each student's personality.

Keywords: *extracurricular activities, self-realization, education, prospects.*